

**BYUDJET MABLAG'LARIDAN MAQSADLI VA SAMARALI
FOYDALANISHDA ICHKI AUDITNING O'RNINI**

Normatov Dilshod Xabibullaevich

O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi yetakchi inspektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12703249>

Annotatsiya: Ushbu maqola byudjet mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanishda ichki auditning o'rnini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ichki audit byudjet intizomini mustahkamlash, mablag'lardan samarali foydalanish va suiiste'molliklarni oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Muallif ichki audit tizimini yanada takomillashtirish, xalqaro standartlarni joriy etish va auditorlar malakasini oshirish bo'yicha tavsiyalar bergan.

Kalit so'zlar: ichki audit, byudjet mablag'lari, samaradorlik, moliyaviy nazorat, byudjet intizomi

Аннотация: Данная статья посвящена изучению роли внутреннего аудита в целевом и эффективном использовании бюджетных средств. Согласно исследованию, внутренний аудит важен для укрепления бюджетной дисциплины, эффективного использования средств и предотвращения злоупотреблений. Автор дал рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы внутреннего аудита, внедрению международных стандартов, повышению квалификации аудиторов.

Ключевые слова: внутренний аудит, бюджетирование, эффективность, финансовый контроль, бюджетная дисциплина

Abstract: This article is dedicated to studying the role of internal auditing in the targeted and effective use of budget funds. According to the results of the study, internal audit is important in strengthening budgetary discipline, effective use of funds and Prevention of abuses. The author made recommendations to further improve the internal audit system, introduce international standards and improve the qualifications of auditors.

Keywords: internal audit, budget funds, efficiency, financial control, budget discipline

Davlat byudjeti mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Byudjet mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanish esa davlat moliyaviy boshqaruvining asosiy vazifalaridan biridir. Biroq, ko'plab mamlakatlarda byudjet mablag'larining noto'g'ri sarflanishi, suiiste'molliklari va noqonuniy xarajatlar kabi muammolar kuzatilmoqda [1]. Bunday salbiy

holatlarning oldini olish va byudjet intizomini mustahkamlashda ichki audit tizimi katta ahamiyatga ega.

Ichki audit - bu tashkilotning moliyaviy va xo'jalik faoliyatini tekshirish, baholash va nazorat qilishga qaratilgan mustaqil faoliyat turi [2]. U tashkilot rahbariyatiga moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish, xatarlarni boshqarish va nazorat tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi [3]. Davlat sektorida ichki auditning roli yanada ortadi, chunki u byudjet mablag'larining qonuniy va maqsadli sarflanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqotning maqsadi byudjet mablag'laridan foydalanishda ichki auditning rolini o'rganish, uning samaradorligini tahlil qilish va takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlashdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar, qonunchilik hujjatlari, statistik ma'lumotlar va boshqa manbalar tahlil qilindi va natijalar umumlashtirildi.

Ichki auditning mohiyati va vazifalariga oid tadqiqotlar ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan. Masalan, Sawyer va boshqalar [4] ichki auditni tashkilot faoliyatini yaxshilashga yo'naltirilgan mustaqil va obyektiv maslahat berish faoliyati sifatida ta'riflaydi. Shu bilan birga, Pickett [5] ichki auditning xatarlarni boshqarish, nazorat va korporativ boshqaruvdagi rolini ta'kidlaydi. O'zbekistonlik tadqiqotchi Ibragimov [6] esa ichki auditning byudjet tashkilotlaridagi ahamiyatini yoritib bergan.

Byudjet mablag'laridan samarali foydalanish masalasi ham ko'plab tadqiqotlarda o'rganilib kelinmoqda. Masalan, Tesfahun va boshqalar. [7] Efiopiya misolida byudjet mablag'larining sarflanishini tahlil qilgan va samaradorlikni oshirish yo'llarini ko'rsatib bergan. Akramov [8] esa O'zbekistonda byudjet intizomini mustahkamlash va moliyaviy nazoratni kuchaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ichki audit byudjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi va uning rivojlantirish istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda keyingi yillarda ichki audit tizimini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonda ichki audit tizimini yanada takomillashtirish va uning samaradorligini oshirish borasida qator ijobiy ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan tahlil uchun tanlab olingan obyekt, "Uz-Tong Xong Kompani" O'zbekiston-Koreya qo'shma korxonasi

aksiyadorlik jamiyatining 2023-yil 1-yarim yillik moliyaviy-xo'jalik faoliyatida bir qator ijobiy ishlar amalga oshirilgan bo'lsa-da, ayrim kamchilik va nuqsonlarga ham yo'l qo'yilgan:

Jamiyatning reja ko'rsatkichlarini bajarilmagani sababi "Uz-Auto" AJda yanvar oyida dam olish (shatdawn) bo'lib, ta'mirlash ishlari olib borilganligi aniqlandi. Natijada 2023-yil 1-yarim yillikda 168 165 dona avtomobil o'rindiqlari ishlab chiqarilgan bo'lib, bu rejaning 97% ini tashkil etgan [9].

Meyoriy sarf-xarajatlarni maxsus institut yoki tashkilot tomonidan tasdiqlanmaganligi aniqlandi. Buni bartaraf etish uchun raxbariyatga tegishli takliflar kiritildi.

16 ta moddiy javobgar shaxslar tomonidan 390,7 mln.so'mlik tovar-moddiy zaxiralar bo'yicha hisobotlar buxgalteriyaga taqdim etilmaganligi va moddiy javobgarlik shartnomalarining yo'qligi aniqlandi.

Ayrim xodimlar tarqatilgan maxsus kiyimlar qiymatini xizmat muddati davomida xarajatga olib borilmasligi va muddatidan oldin ishdan bo'shagan xodimlardan undirmalar olinmasligi kuzatildi.

Qayta ishlashga berilgan materiallar bo'yicha qabul qilish-topshirish dalolatnomalari va foydalanish hisobotlari tuzilmaganligi hamda shartnomasi bekor qilingan 20 ta tashkilotlardan materiallar qaytarib olinmaganligi aniqlandi.

Debitor va kreditor qarzlari inventarizatsiyasi to'liq o'tkazilmaganligi, solishtirish dalolatnomalari tuzilmaganligi va muddati o'tgan qarzlari bo'yicha undirish choralari ko'rilmaganligi ma'lum bo'ldi.

Soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar hisoblanishida xatoliklarga yo'l qo'yilganligi, DSIdan solishtirish dalolatnomasi olinmaganligi va hisobvaraqlar singdirilmaganligi aniqlandi.

Jamiyatning absolyut likvidligi va o'z aylanma mablag'lari bilan ta'minlanganligi past, xarajatlari rentabelligi esa 0,04 koeffitsientni tashkil etib, moliyaviy barqarorligi qoniqarsiz ekanligi ma'lum bo'ldi.

O'tkazilgan ichki audit natijalari bo'yicha jamiyat faoliyatidagi aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni bartaraf etish uchun boshqaruv, buxgalteriya, yuridik, ta'minot va boshqa tegishli xizmatlar bilan hamkorlikda chora-tadbirlar ishlab chiqish, nazorat va monitoringini tizimli yo'lga qo'yish lozim bo'ladi. Bu o'z navbatida jamiyatning samaradorligini oshirish, raqobatbardoshligini ta'minlash va moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

O'tkazilgan ichki audit tekshiruv natijalari shuni ko'rsatadiki, "Uz-Tong Xong Kompani" O'zbekiston-Koreya qo'shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati faoliyatida bir qator muammolar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish va oldini olish chora-tadbirlari ishlab chiqilishi lozim.

Birinchi, ishlab chiqarish rejasining bajarilmaganligining asosiy sababi sifatida "Uz-Auto" AJdagi ta'mirlash ishlari ko'rsatilgan. Bu holat jamiyatning asosiy xaridorlaridan birining faoliyatiga bog'liqligini va bu kabi vaziyatlarda o'z vaqtida muqobil choralar ko'rilmasa, jamiyat faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishini anglatadi. Ishlab chiqarish barqarorligini ta'minlash uchun jamiyat boshqa xaridorlar bilan ham aloqalarni kengaytirishi, mahsulot turlarini diversifikatsiya qilishi va zaxiralarni yaratish siyosatini qayta ko'rib chiqishi maqsadga muvofiq.

Shu o'rinda, ichki auditning mahsulot tannarxi, meyoriy sarflar kalkulyatsiyasi kabi muhim masalalarda aniq xulosalar bermaganligi e'tiborga molik. Hisob-kitob usuliga baho bermasdan meyorlarning ishlab chiquvchi tomonidan tasdiqlanganligi va maxsus tashkilot tomonidan tasdiqlanishi lozimligi ta'kidlangan, xolos. Ma'lumki, meyoriy sarflar to'g'ri hisoblanmasa mahsulot tannarxi, demakki foydalilik ko'rsatkichlari noto'g'ri shakllanadi va noto'g'ri boshqaruv qarorlari qabul qilinishiga olib keladi. Shu sababli ichki auditor meyorlarni hisoblash usuliga, ularning asosligiga ham alohida e'tibor qaratishi, tahliliy ma'lumotlar keltirishi va aniq xulosalar berishi zarur edi.

Moddiy javobgar shaxslarning hisobotlarni o'z vaqtida taqdim etmasligi, moddiy javobgarlik shartnomalari tuzilmaganligi, inventarizatsiya qilinmaganligi jiddiy kamchilik hisoblanib, tovar-moddiy zahiralarning butligi, saqlanganligi va samarali sarflanishini nazorat qilishda muammo yaratadi. Bunday holatlar korxonada moddiy boyliklarni talon-taroj qilinish, o'zlashtirish, nobudgarchiliklarga yo'l qo'yilish va ularni yashirish holatlarini keltirib chiqaradi. Moddiy javobgarlikning kuchaytirilishi, moddiy javobgar shaxslar, ularning huquq va majburiyatlari aniq belgilanishi, omborlar faoliyati mustahkam nazoratga olinishi talab qilinadi.

Xodimlar tomonidan maxsus kiyim-boshlarni ishlatish va qaytarish bilan bog'liq muammolar ham jamiyatning xarajatlar hisobiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omildir. Ushbu masalaning auditor tomonidan ko'tarilishi ijobiy holat bo'lib, bunda buxgalteriya xizmati maxsus kiyim-boshlarni xarajatga olish va hisobdan chiqarishni nazoratga olishi, qaytarib olish talablarini qat'iy qo'llashi va buxgalteriya hisobida to'g'ri aks ettirishi kerak.

Qayta ishlashga berilgan materiallar yuzasidan rasmiylashtiriladigan hujjatlar, ular asosida hisobga olish va hisobotlarni shakllantirishda kamchiliklar mavjudligi ham jiddiy muammo ekanligi o'z tasdig'ini topdi. Bu kabi muammolar ayniqsa korxonada faoliyatining shaffofligi, hisobotlarning haqqoniyligi va to'liqliligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agarda qayta ishlash jarayonida materiallarning maqsadli sarflanishini nazorat qilish imkoni bo'lmasa, ularning o'zlashtirilib, sotilishi, almashtirilib qo'yilishi va boshqa suiiste'molliklarga yo'l qo'yilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari bo'yicha olib borilgan tahlil va muhokamalar shuni ko'rsatadiki, ichki audit tizimini rivojlantirish nafaqat byudjet mablag'laridan samarali foydalanishga, balki davlat moliyaviy nazoratini mustahkamlash va korrupsiyaga qarshi kurashishga ham xizmat qiladi. Shu bois, kelgusida ichki auditni yanada takomillashtirish va uning rolini oshirish davlat moliyaviy boshqaruvining ustuvor vazifalaridan biri bo'lib qoladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, byudjet mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanishda ichki audit muhim ahamiyatga ega. U byudjet intizomini mustahkamlash, mablag'lar sarfini optimallashtirish va suiiste'molliklarning oldini olish imkonini beradi. Biroq, O'zbekistonda ichki audit tizimi hali talab darajasida rivojlanmagan va uni takomillashtirish bo'yicha bir qator ishlarni amalga oshirish zarur. Jumladan, ichki auditorlar malakasini oshirish, xalqaro standartlarni joriy qilish, auditorlar mustaqilligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu chora-tadbirlar ichki auditning rolini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazoratini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili:

1. INTOSAI GOV 9100. Guidelines for Internal Control Standards for the Public Sector, 2004. [online] Available at: https://www.issai.org/wp-content/uploads/2019/08/intosai_gov_9100_e.pdf [Accessed 20 May 2023].
2. Utegenova, S., & Mirzabaeva, U. (2024). TODAY'S IMPORTANCE AND PROSPECTS OF AUDIT ACTIVITIES IN UZBEKISTAN. Евразийский журнал академических исследований, 4(6), 93-95.
3. Utegenova, S., & Oralbaeva, F. (2024). O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalar oqimini oshirishda mamlakatning investitsion muhiti jozibadorligini oshirish. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(6), 131-134.
4. Utegenova, S., & Rozumova, D. (2024). ANALYSIS OF THE COMPOSITION AND DYNAMICS OF THE ENTERPRISE'S CURRENT ASSETS. Modern Science and Research, 3(2), 979-983.

5. Bayjanov, S. X., & Abishov, M. S. (2024). DEVELOPING THE ACTIVITY OF JOINT STOCK COMPANIES BY IMPROVING DIVIDEND POLICY. *Science and innovation in the education system*, 3(3), 94-97.
6. Tajenova, G. E., Baijanov, S. X., Abishov, M. S., & Madreimov, A. K. (2022). PROVIDING AGRICULTURAL PRODUCTS TO THE POPULATION AND FINANCING IT BY THE STATE WAYS TO IMPROVE SUPPORT. *NeuroQuantology*, 20(22), 1598.
7. Sarsebaevich, A. M., & Qizi, J. Z. R. (2024). УЗБЕКИСТОН ХУДУДЛАРИДА ҚИШЛОҚ ХУЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ САМАРОДОРЛИГИ ТАҲЛИЛИ. *Science and innovation*, 3(Special Issue 24), 616-621.
8. Mukhammed, A. (2023). AGRICULTURAL ECONOMY. *Science and Innovation*, 2(3), 26-27.
9. Sarsenbaevich, A. M., G'ayratovna, N. A., & Saparbaevich, K. A. (2022). QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *Yosh Tadqiqotchi Jurnal*, 1(1), 206-210.
10. Turdyeva, G., Abishov, M., & Allambergenova, U. (2024). OVERSEAS EXPERIENCE OF RISK ASSESSMENT OF COMMERCIAL BANKS. *Modern Science and Research*, 3(2), 894-899.
11. Туленова, К. Ж., & Расулев, Э. Х. (2024). ОБРАЗОВАНИЕ В РУСЛЕ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ XXI ВЕКА. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 718-721.
12. Туленова, К. Ж. (2023). К ВОПРОСУ ОБ ИСТОКАХ ФИЛОСОФИИ МЕНЕЖМЕНТА: ОПЫТ ЯПОНИИ. *Science and innovation*, 2(Special Issue 7), 118-121.
13. Tulenova, K. (2022). CORRELATION OF NATIONAL AND GENERAL HUMAN VALUES IN THE PROCESS OF PERSONALITY FORMATION. *Science and Innovation*, 1(7), 1610-1617.
14. Каримбаев, Р., & Абдуллаева, Н. (2024). РЕВОЛЮЦИЯ В МЕДИЦИНЕ: ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 22-24.
15. Рахматуллаева, М. К. (2023). ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ (Doctoral dissertation).

16. Mamatkulov, B. M., & Rakhmatullayeva, M. K. (2023). Some Characteristics of Children's Illnesses under One Year and Ways to Reduce Them. *American Journal of Medicine and Medical Sciences*, 13(4), 507-510.
17. Mamatkulov, B., & Rakhmatullayeva, M. (2023). ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ СЕМЬИ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ.
18. Элмуротов, Ж. Ш., & Азимова, Ч. А. (2023). ТАБИАТ ФАЛСАФАСИГА ОИД БИЛИМЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(4-2), 1312-1320.
19. Элмуротов, Ж. Ш., & Азимова, Ч. А. (2023). ҚАДИМГИ ШАРҚ ВА АНТИК ДАВР ФАЛСАФАСИНИНГ ЎЗARO ФАРҚ ҚИЛУВЧИ ВА ЎХШАШ ЖИҲАТЛАРИ. *Academic research in educational sciences*, 4(5), 669-677.
20. Азимова, Ч. А. (2022). ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЭРКИНЛИК ТУШУНЧАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 410-415.

